

12. Нативный [Электронный ресурс] <https://ru.wiktionary.org/wiki/>
13. Куликов Л.В. Гипнотическое состояние сознания как форма психического отражения / psyarticles.ru [Электронный ресурс] http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=447

УДК 330.47

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

**ГАЙДАРЬ Е.В.,
канд. экон. наук,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье охарактеризованы основные этапы промышленных революций, систематизированы функции современного информационного пространства и идентифицированы факторы, влияющие на развитие информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации социально-экономических систем, разработан комплекс актуальных цифровых инструментов (систем, продуктов, программных решений), которые могут быть использованы на предприятиях для решения ключевых задач оперативного управления в условиях цифровой трансформации бизнеса.

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые инструменты, управленческие решения

MODERN INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS

**GAIDAR E.V.,
candidate of economics,
SO HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article describes the main stages of the main industrial revolutions, characterizes the main functions of the modern information space, identifies the

factors influencing the development of information systems and technologies in the context of the digital transformation of socio-economic systems, developed a set of relevant digital tools (systems, products, software solutions) that can be used at domestic enterprises to solve key tasks of operational management in the context of digital transformation of business.

Keywords: information systems, information technology, digitalization, digital transformation, digital tools, management decisions

Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется эпохой цифровых преобразований, оперированием колоссальными объемами информации, доступом к мировым инновационным процессам и значительным развитием способов использования предприятиями различных информационных технологий. В цифровой среде развитие и эффективное ведение бизнеса становится невозможным без применения современных информационных систем и технологий.

Современные интеграционные процессы бизнес-структур в мировом информационном пространстве выступают одним из приоритетных факторов их эффективной деятельности и поддержания конкурентоспособности в рыночных условиях. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и инноваций актуализирует вопросы исследования современных информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации бизнеса, которые в современных условиях являются «точками роста» бизнеса любой сферы экономической деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные теоретические, методологические и организационные аспекты развития информационных систем и технологий, цифровой трансформации социально-экономических систем, управления информационным обеспечением являются предметом активных научных дискуссий среди ведущих отечественных и зарубежных учёных: Г.И. Абдрахмановой [1], Н.Г. Грабарь, Т.Б. Соколовской [2], А.С. Дунаевского [4], О.М. Комаровой [5], Ю.А. Плакиткина, Л.С. Плакиткиной [6], Л. Касало, К. Флавиан, М. Гуиналиу [8], Очоа Сегунция Л. [9], Х. Сиркин, М. Зинсер, Дж. Роуз [10], Б. Уиксом, П. Тодд [11] и других.

Высоко оценивая имеющийся научный вклад в области информационного обеспечения, следует отметить, что в современной научной литературе отсутствует четкость относительно идентификации основных функций современного

информационного пространства, не систематизированы факторы, влияющие на развитие информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации, отсутствует комплекс актуальных цифровых инструментов (систем, продуктов, программных решений), которые могут быть использованы на предприятиях для решения ключевых задач оперативного управления.

Цель статьи. Исследование сущности современных информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации бизнеса, разработка комплекса актуальных цифровых инструментов для повышения операционной эффективности предприятий.

Изложение основного материала исследования. В современной экономике, характеризующейся интенсивными изменениями, трансформируется среда функционирования предприятия. Цифровая революция меняет нашу жизнь и общество с беспрецедентной быстротой и небывалым размахом, создавая при этом как огромные возможности, так и колоссальные трудности [3]. Мировая экономика прошла ряд трансформаций, которые привели к значительным изменениям в бизнесе и социальной среде на основе инновационных широкомасштабных технологий (рис. 1).

Рис. 1. Основные этапы промышленных революций (составлено автором на основе [10])

Сегодня информация выступает фактором успеха гибкого и эффективного реагирования на изменения среды функционирования предприятия за счет надлежащего проектирования информационных процессов и потоков. Современное информационное пространство благодаря отсутствию границ и своей виртуальности является интеграционным механизмом организационных структур, что отражается в соответствующих функциях (табл.1).

Развитие Интернет, информационных технологий (IT-технологий), устойчивых каналов связи, «облачных» технологий и цифровых платформ, а также многократно возросший объем информации, генерируемый из разных источников, способствовали появлению открытых информационных систем и глобальных промышленных сетей. Это оказало преобразующее воздействие на все секторы современной экономики и бизнеса за пределами самого сектора IT-технологий и способствовало переводу промышленной автоматизации на новую 4-ю ступень индустриализации. Миссия этой ступени заключается в реализации программы «Индустрия–4.0» [6, с. 23].

Таблица 1

Характеристика функций современного информационного пространства

Функции	Характеристика
Интегрирующая	Объединение в пространственно-коммуникативную и социокультурную среду различных видов деятельности (экономической, социальной, культурной, политической)
Коммуникативная	Создание особой среды трансграничной, интерактивной и мобильной коммуникации различных субъектов, в пределах которой осуществляется информационный обмен
Актуализация интересов различных субъектов деятельности	Учет интересов различных субъектов деятельности в информационном пространстве путем реализации ими информационной политики
Геополитическая	Формирование собственных ресурсов и изменение значимости традиционных ресурсов, создавая новую среду геополитических отношений и конкуренции

Примечание: составлено автором на основе [2]

В цифровую эпоху лидеров рынка определяет не многолетняя история успеха, не стоимость активов, не количество патентов или доступ к капиталу, а способность меняться и своевременно адаптировать свой бизнес к новым условиям бизнес-среды [1, с. 22]. Цифровая трансформация проходит как на глобальном уровне экономики, так и на уровне отдельных предприятий.

Базовые взаимосвязи процессов цифровизации разных уровней представлены на рис. 2.

Цифровизация связана в первую очередь с данными, которые являясь стратегическим активом для реализации новых идей достаточно быстро устаревают. Цифровизация претерпевает постоянные изменения. Из-за роста значимости информационных технологий регулярно формируются новые секторы для генерации новых потребностей, что в свою очередь обеспечивает утрату ценности многих традиционных индустрий. В связи с этим, все большую значимость приобретают технологии в области цифровой экономики [4, с. 103].

Рис. 2. Базовые взаимосвязи процессов цифровизации на разных уровнях
(разработано автором на основе обобщения [1,2,4-10])

Цифровые технологии последнего десятилетия позволяют оптимизировать возможности стремительного конкурентного развития предприятий. В то же время, они требуют изменения существующих моделей управления, реформирования

коммуникаций, технологий и организационных структур предприятий на основе новых ценностей, приоритетов и ориентиров, основанных на партнерстве, клиентоориентированности, инновационности и синергии.

Информационные системы и технологии в современной цифровой среде позволяют постоянно поддерживать контакты с сотрудниками, клиентами или поставщиками и другими стейкхолдерами. Использование интернета и цифровых технологий снижает время на поиск качественной информации, сводит транзакционные издержки практически к нулю, что существенно повышает производительность труда и эффективность использования капитала.

Доступность информации о ценах на продукты заставляет конкурировать предприятия, внедряя все новые инновации, что способствует росту эффективности всех бизнес-процессов и созданию стоимости [7].

В данном аспекте, заслуживает внимания точка зрения зарубежных ученых, которые акцентируют внимание на том, что «...информационные системы – один из наиболее важных компонентов текущей деловой среды, поскольку позволяют комплексно и своевременно обрабатывать, распространять и обмениваться данными, помогают сократить географические разрывы, позволяя сотрудникам быть более эффективными, что отражается в улучшении процессов, администрирования и управления информацией, что, оказывает положительное влияние на производительность и конкурентоспособность [8, 11].

Вместе с тем, развитие информационных систем и технологий в современной цифровой среде сопровождается двумя противоположными моментами: с одной стороны, новейшие технологии по обработке данных дают возможность более эффективно принимать управленческие решения, с другой, бесконечный поток новых информационных данных порождает новые проблемы, решение которых становится невозможным без развития компетенций в области информационного менеджмента. Информационные технологии и системы – это инструмент управления, который, служит для координации и контроля хода бизнес-процессов при достижении целей. Простое владение этим инструментом, как и любым другим, не гарантирует успеха, однако, низкий уровень развития компетенций в области информационного менеджмента может привести к потере конкурентоспособности,

снижении доли рынка и низкой эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Совокупность современных информационных технологий и платформ приводит к образованию новых социальных моделей взаимодействия с цифровыми данными, что приводит к созданию инновационных экономических технологий. Данные технологии включают в себя новые средства и методы обработки данных, которые в свою очередь организуют целые технологические платформы для целенаправленного создания, передачи, хранения и отображения данных, идей, и знаний [4, с. 104].

Основу цифровой трансформации бизнеса, как отмечает О.М. Комарова составляют: «...процедуры перехода на новые IT-технологии такие как: телекоммуникационные сети, распределенные базы данных, экспертные системы, квантовое программирование, интерактивные видеодиски, автоматическое индексирование и отслеживание приводит к смене правил работы с информацией и правил работы всей компании, преобразуя до 80% повседневной рутинной работы в цифровой программный код (например, RPA-технология, блокчейн технологии, NLP-технология, технологии имитационного моделирования, технологии семантического анализа-Simulation Modelling) воспринимаемый и обрабатываемый искусственным интеллектом и программными роботами» [5, с. 1555].

Изучение современной научной литературы позволило определить факторы, влияющие на развитие информационных систем и технологий (табл. 2).

Таблица 2

Факторы, влияющие на развитие информационных систем и технологий в условиях цифровой трансформации

Фактор	Влияние на развитие информационных систем и технологий
1	2
Изменение внешней среды и глобализация рынков	Растет технологичность рыночных отношений и наблюдается глобализация деятельности предприятий независимо от масштаба бизнеса. Общепринятые стандарты позволяют заключать контракты и выполнять товарные операции в глобальной сети без личных встреч ее участников, поддерживая связь с помощью определенных информационных систем и технологий.

1	2
Динамичность внешней среды	Темпы изменений рыночных условий постоянно растут. Характер конкуренции, позиции конкурентов, нормативное обеспечение ведения бизнеса меняется. Растет агрессивность и сложность поведения субъектов хозяйствования, что требует от информационных систем определенной гибкости.
Изменение организационной деятельности	Устойчивость и прибыльность бизнеса определяется скоростью реакции на внешнюю среду. Современному предприятию нужно быстрее других перестраивать свою организационную структуру для поддержки готовности удовлетворять потребности клиента. Для этого необходимо сокращение задержки и потери прохождения информации и знаний на предприятии. Изменение парадигмы управления способствует к появлению соответствующих технологий, позволяющих предприятиям поддерживать адаптивность и мобильность.
Ограничение масштаба организации технологии управления	Размер многих предприятий приближается к предельному. Необходимость сохранения устойчивости и управляемости бизнеса обуславливает замену бумажной технологии управления на информационную.
Недостаток качественной информации и профессиональных знаний	Необходимость повышения компетентности персонала в области информационного менеджмента, недостаток качественной информации и ее быстрое старение, увеличение объемов информационных потоков обуславливает создание интеллектуальных информационных систем. Таким образом, создаются условия для перехода от алгоритмических систем к интеллектуальным, способных принимать и объединять знания. Системы управления знаниями позволяют распространять как знания отдельного сотрудника, так и знания, накопленные предприятием.

Примечание: составлено автором на основе обобщения [1,2,4-10]

Проведенный комплексный анализ специализированных информационных систем и технологий, которые используются на современных предприятиях, позволил сгруппировать современные цифровые инструменты (системы, продукты, программные решения), которые могут быть использованы на предприятиях

различных сфер экономической деятельности для решения ключевых задач оперативного управления (табл. 3).

Таблица 3

Комплекс актуальных цифровых инструментов для повышения операционной эффективности предприятий

Задача	Рекомендуемые цифровые инструменты
Взаимодействие с поставщиками	Системы SCM (Supply Chain Management)
Взаимодействие с заказчиками (потребителями)	Системы CRM (Customer Relationships Management)
Управление ресурсами	ERP (Enterprise Resources Planning)
Управление бизнес-процессами	BPM-системы (Business process management)
Анализ данных	<ul style="list-style-type: none"> ▪ технологии Big Data ▪ Data mining ▪ OLAP-cube ▪ облачные вычисления ▪ Google Analytics, др.
Бизнес-аналитика	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRM-системы ▪ дашборды для оценки ключевых показателей
Управление продукцией (контроль, хранение и предоставление необходимой информации)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ системы PLM (Product Lifecycle Management) ▪ системы PDM (Product Data Management) ▪ цифровые датчики ▪ GIS-технологии и др.
Маркетинговая аналитика, реклама и поисковая оптимизация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ цифровые инструменты интернет-маркетинга ▪ использование инструментов Google Analytics, Google Adwords ▪ SEO ▪ SMM ▪ Чат-боты для общения с покупателями ▪ виртуальная или дополненная реальность
Сбор данных о потребностях клиентов	
Поиск новых способов привлечения клиентов	
Расширение каналов сбыта	
Изменение товара или услуги с использованием технологий	

Примечание: составлено автором на основе обобщения [2, 4-11]

Следует отметить, что ряд приведенных в таблице 3 информационных технологий, сегодня внедрены в практику ведущих предприятий и отражают уровень их цифровой трансформации, обеспечивающие определенный положительный эффект.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Ускорение принятия управленческих решений в цифровой среде, необходимость одновременной обработки большого количества оперативных и аналитических данных, характеризующих реальные финансовые и производственно-экономические процессы в современной

цифровой среде возможно на основе использования современных информационных систем и технологий. Вместе с тем, цифровая трансформация бизнеса может быть реализована при условии создания определенной материально-телекоммуникационной базы, программных, информационных продуктов для разработки, хранения, передачи и получения цифровой информации; обучения персонала для работы с этими продуктами и активного их использования в профессиональной деятельности. Проведенное исследование показало, что на рынке информационных услуг сегодня существует достаточно большое количество альтернативных программных продуктов, которые в значительной степени способны восполнить пробелы информационного обеспечения современных предприятий. Их внедрение будет способствовать повышению обоснованности принимаемых управленческих решений, направленных на повышение уровня конкурентоспособности и финансовой стабильности предприятия.

Список использованных источников

1. Абдрахманова Г.И. Цифровая экономика: краткий статистический сборник. – М: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 97 с.
2. Грабарь Н.Г. Современное информационное пространство и формирование информационных потребностей пользователей / Н.Г. Грабарь, Т.Б. Соколовская // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 6. – С. 26-37.
3. Доклад о цифровой экономике 2019. Конференция ООН по торговле и развитию. – URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf (дата обращения: 09.09.2021).
4. Дунаевский А.С. Цифровизация как новый метод формирования информационных технологий, влияющих на экономику / А.С. Дунаевский // World science: problems and innovations: сборник статей XXXI Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – С. 103-105.
5. Комарова О.М. К вопросу об установках и концепции понимания процессов воспроизводства и развития цифрового общества / О.М. Комарова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 11 (58). – С. 1555-1558.
6. Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. Программы «Индустрия 4.0» и «Цифровая экономика Российской Федерации» – возможности и перспективы в угольной промышленности /

Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина // Горная промышленность. – 2018 – № 1 (137). – С. 22-28.

7. Цифровая экономика. Глобальные изменения на основе новых цифровых технологий и инновационных бизнес-моделей. ФЦП (лого) Фонд «Цифровые Платформы» Цифровая экономика Глобальные изменения на основе новых цифровых технологий и инновационных бизнес-моделей. – URL: <http://fidp.ru/research/digital> (дата обращения: 15.09.2021).

8. Casaló L., Flavián C., Guinalíu M. Redes sociales virtuales desarrolladas por organizaciones empresariales: Antecedentes de la intención de participación del consumidor / L. Casaló, C. Flavián, M. Guinalíu // Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. – 2011. – № 15. – P. 42-51.

9. Ochoa Siguencia L. Contemporary Information Technologies In Business Management. Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, Czestochowa 2018. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/326649165> CONTEMPORARY INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT/citation/download (дата обращения: 07.10.2021).

10. Sirkin H., Zinser M., Rose J. The Robotics Revolution. The Next Great Leap in Manufacturing. Boston: BCG, 2015. – 28 p.

11. Wixom B., Todd P. A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance / B. Wixom, P. Todd // Information Systems Research. – 2005. – № 16 (1). – P. 85-102.

УДК 339.138:004.738.5

DOI

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

БАРЫШНИКОВА Л.П.,
д-р экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Представлен усовершенствованный подход к выбору рациональной маркетинговой интернет-стратегии в условиях неопределенности,